

O‘ZBEKISTONNING KESKIN O‘ZGARAYOTGAN IQLIM SHAROITIDA, QISHLOQ XO‘JALIK HAYVONLARINING EKTERYERI VA INTERYERIGA TA’SIR ETUVCHI FAKTO‘RLAR

Avazova Dildora Nurjigit qizi

Toshkent davlat agrar universiteti, Umumiy zootexniya va zootexnologiyalar kafedrasining,
zooinjeneriya yo‘nalishining 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18936484>

Annotatsiya. O‘zbekiston Respublikasida kuzatilayotgan iqlim o‘zgarishlari, atmosfera havosining ifloslanishi, yuqori harorat, qurg‘oqchilik, suv tanqisligi va ekologik stress omillari hamda sanoat chiqindilari, transport gazlari, chang bo‘ronlari va agroximikatlarni havoga ko‘tarilishi hayvon organizmida respirator, gematologik va metabolik o‘zgarishlarni keltirib chiqarishi, hayvon organizmida morfo-funksional o‘zgarishlarni keltirib chiqarishi va qishloq xo‘jalik hayvonlarining sog‘lig‘i, mahsuldorligi hamda morfo-fiziologik ko‘rsatkichlariga salbiy ta‘siri tahlil qilindi.

Kalit so‘zlar: iqlim o‘zgarishi, eksteryer, interyer, issiqlik stressi, metabolizm, mahsuldorlik, chorvachilik.

Abstract. Climate change processes observed in the Republic of Uzbekistan, including atmospheric air pollution, elevated temperatures, drought, water scarcity, and ecological stress factors, as well as industrial emissions, vehicle exhaust gases, dust storms, and the volatilization of agrochemicals into the atmosphere, have been analyzed in terms of their impact on animal organisms. It was determined that these environmental factors induce respiratory, hematological, and metabolic alterations, leading to morpho-functional changes in animal tissues and organs. The study reveals the negative effects of environmental and climatic stressors on the health status, productivity, and morpho-physiological parameters of agricultural animals. The findings highlight the increasing vulnerability of livestock production systems under conditions of climate change and environmental degradation.

Keywords: climate change, exterior, interior, heat stress, metabolism, productivity, animal husbandry.

Аннотация. Процессы изменения климата, наблюдаемые в Республике Узбекистан, включая загрязнение атмосферного воздуха, повышение температуры, засуху, дефицит водных ресурсов и экологические стрессовые факторы, а также промышленные выбросы, выхлопные газы транспорта, пылевые бури и испарение агдохимикатов в атмосферу, проанализированы с точки зрения их воздействия на организм животных. Установлено, что данные факторы вызывают респираторные, гематологические и метаболические изменения, приводящие к морфо-функциональным нарушениям в тканях и органах. Выявлено отрицательное влияние климатических и экологических стрессоров на состояние здоровья, продуктивность и морфо-физиологические показатели сельскохозяйственных животных. Полученные результаты свидетельствуют о возрастающей уязвимости систем животноводства в условиях изменения климата и экологической деградации.

Ключевые слова: изменение климата, экстерьер, интерьер, тепловой стресс, метаболизм, продуктивность, животноводство.

Kirish

Global iqlim o'zgarishi jarayoni Markaziy Osiyo, jumladan O'zbekiston hududida ham sezilarli darajada namoyon bo'lmoqda. Haroratning ko'tarilishi, yog'ingarchilik miqdorining kamayishi va ekstremal ob-havo hodisalari qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishiga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. Bu jarayon chorvachilik tarmog'ida hayvonlarning tashqi va ichki ko'rsatkichlariga salbiy ta'sir etishi bilan ahamiyatlidir. O'zbekistonning yirik sanoat hududlari (Olmaliq, Angren, Navoiy), transport zichligi yuqori bo'lgan shaharlar hamda Orolbo'yi mintaqasida chang-tuz aerozollari miqdorining ortishi kuzatilmoqda. Atmosferadagi zararli moddalar nafaqat inson salomatligiga, balki chorvachilik tarmog'iga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Bulardan tashqari suv tanqisligi va qurg'oqchilik ham o'z ta'sirini ko'rsatmoqda. Suv cheklanishi organizmda suvsizlanishga, qon yopishqoqligining oshishiga va termoregulyatsiya buzilishiga olib keladi. Natijada metabolik chiqindilar va toksinlar organizmda to'planadi. Qurg'oqchilik yem-xashak sifatini pasaytiradi, bu esa oqsil yetishmovchiligiga sabab bo'ladi. Oqsil defitsiti o'sishning susayishi, immunitetning pasayishi va mahsuldorlikning kamayishi bilan yakunlanadi. Umuman olganda, atrof-muhit va iqlim stress omillari hayvon organizmida kompleks patologik o'zgarishlarni keltirib chiqaradi. Ushbu jarayonlarni oldini olish uchun optimal mikroiklim yaratish, to'g'ri oziqlantirish, suv bilan yetarli ta'minlash va antioksidant qo'shimchalardan foydalanish muhim ahamiyatga ega.

O'zbekiston Respublikasida kuzatilayotgan atmosfera havosining ifloslanishi yuqori darajaga chiqmoqda, buning asosiy sabablari sanoat chiqindilari (Oltinugurt dioksidi (SO₂), Azot oksidlari (NO_x), Uglerod oksidi (CO), Og'ir metallar (qo'rg'oshin, kadmiy), transport gazlari (dizel tutuni, mayda dispers chang (PM_{2.5}, PM₁₀), Orolbo'yi chang-tuz aerozollari(tuz va pestitsid qoldiqlari aralash chang, yaylov o'simliklari sifati pasayishi), chorvachilik komplekslarida ammiak (go'ng parchalanishi natijasida NH₃ ajralishi, ventilyatsiya yetarli bo'lmaganda zaharlanish xavfi) bo'lib hisoblanadi. Bu omillar qishloq xo'jalik hayvonlarining o'sish va rivojlanishi, shuningdek hayot faoliyatiga salbi ta'siri kuchaymoqda. Bu o'zgarishlarning hayvonlar organizmiga salbiy ta'siri natijasida nafas olish tizimining;

- Bronx va o'pka yallig'lanishi
- Surunkali respirator kasalliklar
- Kislorod yetishmovchiligi

Hayvonlarda qon va metabalizm jarayonlari kechishida ham bir qancha muammoli vaziyatlar yani, gemoglobin miqdorining kamayishi, og'ir metallarning to'planishi, jigar va buyrak faoliyatining buzilishi kuzatilmoqda. Bu esa mahsuldorlik va immunitetni pasaytiradi. Bundan tashqari o'rganishlar natijasida bu o'zgarishlarning reproduktiv ko'rsatkichlarga ta'siri natijasida;

- Urug'lanish darajasining kamayishi
- Tug'ma nuqsonlar xavfi
- Yosh hayvonlarning yashovchanligi pasayishi kuzatilgan.

Iqlim stressi reproduktiv samaradorlikni pasaytiradi: urug'lanish darajasi kamayadi, embrion o'limi ko'payadi, spermatozoidlar harakatchanligi sustlashadi va tug'ruqlar oralig'i uzayadi. Hayvonlarning mahsuldorlik sifatiga ta'siri o'rganilganda bu o'zgarishlar

- Sut tarkibida og'ir metallar qoldig'i

➤ Go'sht sifatining pasayishi

➤ Tuxum mahsuldorligining kamayishi va shu kabi boshqa ko'rinishlarda

chorva hayvonlari orasida nomoyon bo'lmoqda. Shu bilan birga, vazn ortishi sekinlashadi, oziqdan foydalanish samaradorligi pasayadi, go'sht va sut ishlab chiqarish hajmi kamayadi.

Bundan tashqari, iqlim o'zgarishi parazitlar va infeksiyon kasalliklarning geografik tarqalish hududini kengaytiradi. Harorat va namlikning o'zgarishi ko'plab gelmintlar, ektoparazitlar hamda infeksiyon agentlarning rivojlanish sikliga qulay sharoit yaratadi. Bu esa hayvon immun tizimiga qo'shimcha salbiy ta'sir ko'rsatadi, immun tizimining susayishi va kasallanish darajasi oshadi.

Umuman olganda, issiqlik va qurg'oqchilik hayvon organizmining o'sish, rivojlanish va mahsuldorlik ko'rsatkichlariga kompleks salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli mikroiklimni boshqarish, balanslangan oziqlantirish, vitamin va mineral qo'shimchalarini qo'llash hamda epizootik nazorat choralarini kuchaytirish muhim ahamiyatga ega.

Atrof-muhit o'zgarishlari qon tizimiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Oksidlovchi shikastlanish natijasida gemoglobin miqdori kamayadi, eritrotsitlar morfologiyasi o'zgaradi. Bu omillari leykotsitlar sonining o'zgarishiga, ya'ni “stress leykogrammasi” shakllanishiga sabab bo'ladi. Kortizol darajasi oshib, organizmning umumiy stress javobi kuchayadi. Ifloslantiruvchilarga surunkali ta'sir anemiya rivojlanishiga, yallig'lanish markerlarining oshishiga va immun tizimning susayishiga olib keladi. Ushbu iqlim sharoitida degidratatsiya tufayli gemokontsentratsiya yuzaga keladi, gematokrit (PCV) oshadi hamda elektrolitlar muvozanati buziladi.

Yuqoridagi o'rganilgan omillar o'z o'rnida soha bo'yicha iqtisodiy jihatdan barqarorlikning sezilarli darajada izdan chiqishiga sabab bo'lmoqda.

Jumladan;

- Mahsuldorlik 10–20 % gacha pasayishi
- Davolash xarajatlarining ortishi
- Ozuqa konversiyasining yomonlashuvi
- Eksport salohiyatiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Oldini olish choralarini sifatida quyidagi ishlar amalga oshirilmoqda.

- Chorvachilik obyektlarini sanoat hududlaridan uzoq joylashtirish
- Samarali ventilyatsiya tizimi
- Yashil himoya zonalari (daraxtzorlar)
- Ozuqa va suvni laborator nazoratdan o'tkazish
- Ekologik monitoring tizimini kuchaytirish

Xulosa

O'zbekistonning keskin o'zgarayotgan iqlim sharoitida qishloq xo'jalik hayvonlarining eksteryer va interyer ko'rsatkichlari sezilarli darajada o'zgarishga uchramoqda. Issiqlik stressi, ozuqa tanqisligi va suv yetishmovchiligi hayvon organizmida morfo-funksional o'zgarishlarni keltirib chiqaradi. Molekulyar va hujayraviy darajadagi buzilishlar immun kompetentligini susaytiradi, reproduktiv qobiliyatni kamaytiradi hamda mahsuldorlikni pasaytiradi. Natijada oziq-ovqat xavfsizligi va qishloq xo'jaligi barqarorligiga jiddiy tahdid yuzaga keladi. Shu bois iqlimga moslashuv strategiyalarini ishlab chiqish, ilmiy asoslangan boshqaruv choralarini joriy etish va barqaror chorvachilik tizimini shakllantirish dolzarb vazifa hisoblanadi. Kelgusida

chorvachilik samaradorligini saqlab qolish uchun iqlimga moslashgan zotlar seleksiyasi, oziqlantirish texnologiyasini optimallashtirish va suv resurslarini samarali boshqarish zarur.

Kelajakda amalga oshirilishi kerak bo‘lgan yo‘nalishlari va tadqiqotlar.

1. Issiqqa chidamli chorva zotlarini yaratish seleksiya va genomik tadqiqotlar asosida olib borilishi kerak. Genetik markerlar yordamida moslashuvchanlikni oshirish istiqbolli yo‘nalishdir.

2. Antioksidant qo‘shimchalar (vitamin E, selen, polifenollar va boshqalar) strategiyasini optimallashtirish, ularning dozasi va qo‘llash muddatini ilmiy asoslash talab etiladi.

3. Uzoq muddatli epigenetik oqibatlarini o‘rganish, ayniqsa reproduktiv ko‘rsatkichlar va mahsuldorlik bilan bog‘liq jihatlarni aniqlash kelajak tadqiqotlarining muhim qismi bo‘lishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Food and Agriculture Organization. *Tackling Climate Change through Livestock*. Rome, 2013.
2. Intergovernmental Panel on Climate Change. *Sixth Assessment Report (AR6)*. 2021.
3. Nardone A. et al. Effects of climate change on animal production and sustainability. *Livestock Science*, 2010.
4. Thornton P.K. et al. Climate change and livestock production. *Agricultural Systems*, 2009.
5. FAO (2016). Climate change and food security: Risks and responses. Rome: FAO.
6. Thornton, P. K., van de Steeg, J., Notenbaert, A., & Herrero, M. (2009). The impacts of climate change on livestock and livestock systems in developing countries. *Agricultural Systems*, 101(3), 113–127.
7. Renaudeau, D., Collin, A., Yahav, S., de Basilio, V., Gourdiere, J. L., & Collier, R. J. (2012). Adaptation to hot climate and strategies to alleviate heat stress in livestock production. *Animal*, 6(5), 707–728.
8. West, J. W. (2003). Effects of heat-stress on production in dairy cattle. *Journal of Dairy Science*, 86(6), 2131–2144.
9. Bernabucci, U., Lacetera, N., Baumgard, L. H., Rhoads, R. P., Ronchi, B., & Nardone, A. (2010). Metabolic and hormonal acclimation to heat stress in domesticated ruminants. *Animal*, 4(7), 1167–1183.
10. Nardone, A., Ronchi, B., Lacetera, N., Ranieri, M. S., & Bernabucci, U. (2010). Effects of climate changes on animal production and sustainability of livestock systems. *Livestock Science*, 130(1–3), 57–69.
11. World Health Organization (2021). Air pollution and health. Geneva: WHO.
12. D’Amato, G., Cecchi, L., D’Amato, M., & Annesi-Maesano, I. (2014). Climate change and respiratory diseases. *European Respiratory Review*, 23(132), 161–169.
13. Sharma, C., & Singh, S. (2017). Impact of air pollution on livestock health and production. *Environmental Science and Pollution Research*, 24, 182–195.
14. Chauhan, S. S., Celi, P., Leury, B. J., & Dunshea, F. R. (2014). Dietary antioxidants at supranutritional doses improve oxidative status and reduce heat stress in livestock. *Animal Production Science*, 54(9), 1525–1536.
15. Collier, R. J., & Gebremedhin, K. G. (2015). Thermal biology of domestic animals. *Annual Review of Animal Biosciences*, 3, 513–532